

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA RANG NOMLARINING STRUKTUR-SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Muxammatkasimova Gulasal Nodirjon qizi
Lingvistika (roman-german tillari) 1-kurs magistranti
Qo‘qon universiteti Andijon filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20248367>

Annotatsiya. Ushbu tezisda ingliz va o‘zbek tillarida rang bildiruvchi leksik birliklarning shakllanishi, semantik xususiyatlari hamda uslubiy qo‘llanishi qiyosiy jihatdan tahlil qilinadi. Rang nomlari har bir tilning lug‘aviy boyligini tashkil etuvchi muhim qatlamlardan biri bo‘lib, ular nafaqat predmet yoki hodisalarning tashqi belgisini ifodalaydi, balki xalqning madaniy qarashlari, tafakkuri va milliy dunyoqarashini ham aks ettiradi. Tadqiqotda rang nomlarining sodda, yasama, qo‘shma va birikmali shakllari, shuningdek, asosiy ranglar va ularning turli turlari o‘rtasidagi semantik munosabatlar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: *rang nomlari, rang bildiruvchi birliklar, struktur tahlil, semantik kengayish, leksik birlik, uslubiy xususiyat.*

Rang tushunchasi inson tafakkuri va nutqida muhim o‘rin egallaydi. Har bir tilda rangni ifodalovchi birliklar predmetlarning tashqi ko‘rinishini tasvirlash bilan birga, ramziy, madaniy va emotsional ma‘nolarni ham ifodalaydi. Shu sababli rang nomlarini o‘rganish leksikologiya, semantika, kognitiv tilshunoslik, lingvomadaniyatshunoslik uchun dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Kognitiv tilshunoslikda rang nomlari insonning vizual idroki, kategoriyalash qobiliyati va madaniy tajribasining til orqali voqelanishi sifatida talqin qilinadi. B.Berlin va P.Kay rang nomlarining universal rivojlanish bosqichlarini asoslagan bo‘lsa [1, 178], E.Rosch rang kategoriyalarining prototipik tuzilishini ko‘rsatdi [2, 328–350]. G.Lakoff va M.Johnson yondashuvida ranglar abstrakt tushunchalarni metaforik konseptuallashtirish vositasi sifatida namoyon bo‘ladi [3, 241], A.Wierzbicka esa rang semantikasini madaniy tajriba va universal semantik birliklar bilan bog‘laydi [4, 146]. Ushbu nazariy qarashlar rang nomlarining faqat tashqi belgi yoki vizual xususiyatni emas, balki inson tafakkuri, baholash mezonlari va madaniy assotsiatsiyalarini ham ifodalovchi til birliklari ekanini ko‘rsatadi.

Ingliz tili izohli lug‘atlarida **colour** so‘zi narsalarning yorug‘likni qaytarish xususiyati natijasida yuzaga keladigan ko‘rinishi sifatida izohlanadi [5, 294]. O‘zbek tilining izohli lug‘atida esa **rang** so‘zi predmetlarning tusini bildiruvchi belgi, bo‘yoq hamda tasviriy san‘atda muhim ifoda vositasi sifatida talqin qilinadi [6, 614]. Demak, ingliz va o‘zbek tillarida rang nomlari dastlab vizual idrokka asoslangan bo‘lsa-da, ularning semantik doirasi estetik, madaniy va kognitiv ma‘nolar bilan kengayadi.

Ingliz va o‘zbek tillarida rang bildiruvchi so‘zlar umumiy jihatlarga ega bo‘lsa-da, ularning shakllanish usullari, qo‘llanish doirasi va ma‘no kengayishida muayyan farqlar mavjud [7, 62]. Masalan, o‘zbek tilida rang nomlari ko‘pincha tabiat, oziq-ovqat, o‘simliklar yoki kundalik hayot predmetlari bilan bog‘liq holda hosil qilinadi: *sabzi+rang*, *sut+rang*, *qaymoq+rang*, *bug‘doy+rang*. Ingliz tilida esa rang nomlari affiksatsiya, qo‘shma so‘zlar va maxsus tarixiy-madaniy birliklar orqali shakllanadi: *blu+ish*, *dark-blue*, *sea-green*, *Oxford blue*. O‘zbek tilida rang bildiruvchi birliklar tuzilishiga ko‘ra sodda, yasama, qo‘shma va so‘z birikmasi shaklidagi birliklarga ajratiladi. *Oq*, *qora*, *qizil*, *sariq*, *yashil*, *ko‘k*, *kulrang* kabi so‘zlar asosiy rang nomlari sifatida qaraladi. Bunday birliklar odatda uslubiy jihatdan neytral bo‘lib, kundalik nutqda keng qo‘llanadi [8, 35].

Rangning turli nozik tuslarini ifodalashda esa ikkilamchi rang nomlari faol ishlatiladi. Ular ko‘pincha boshqa predmet, modda yoki tabiat hodisasi nomi asosida vujudga keladi. Masalan,

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

zumrad, yoqut, firuza kabi birliklar qimmatbaho tosh nomlari bilan bog‘liq bo‘lsa, *zaytun, binafsha, za‘faron, limonrang* kabi rang nomlari o‘simlik va mevalar nomi orqali hosil bo‘ladi. Shuningdek, *sutrang, qaymoqrang, qahvarang, asfaltrang* kabi birliklar predmet yoki moddaga xos rang xususiyatini ifodalaydi.

Rang nomlarining ma‘no doirasi faqat rangni bildirish bilan cheklanmaydi. Ayrim birliklar ko‘chma ma‘noda ham ishlatiladi. Masalan, *qora* so‘zi ayrim holatlarda “aybdor”, “yomon”, “gunohkor” kabi ma‘nolarni ifodalashi mumkin: *Yana men qora bo‘ldimmi?* (Suhbatdan) Bu esa rang nomlarining semantik jihatdan kengayish xususiyatiga ega ekanini ko‘rsatadi.

Ingliz tilida ham rang bildiruvchi birliklar bir necha struktur guruhga bo‘linadi. *White, black, red, blue, green, yellow, brown, grey, orange, purple* kabi birliklar asosiy rang nomlari hisoblanadi. Rang tuslarini ifodalashda esa *light, dark, pale, bright* kabi aniqlovchi birliklar keng qo‘llanadi: *light-green, dark-blue, pale-yellow*. Ingliz tilining o‘ziga xos jihatlaridan biri rang nomlarini yasashda *-ish* qo‘shimchasining samarali ishlatilishidir. Masalan, *bluish, reddish, yellowish, greenish* kabi birliklar rangning taxminiy yoki sust darajadagi tusini bildiradi. Bundan tashqari, ingliz tilida rang nomlari ko‘pincha predmet, o‘simlik, hayvon, tabiiy hodisa yoki tarixiy-madaniy nomlar asosida shakllanadi: *chocolate, cream-colored, honey-colored, emerald-green, navy blue, Oxford blue*. [1, 27-30].

Qiyosiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, har ikki tilda rang nomlari asosiy va ikkilamchi guruhlarga ajraladi. Asosiy ranglar universal xususiyatga ega bo‘lsa, ikkilamchi rang nomlari tilning milliy-madaniy xususiyatlarini aks ettiradi. O‘zbek tilida tasviriylik va obrazlilik kuchliroq seziladi. Ingliz tilida esa standartlashgan, terminlashgan va morfologik jihatdan tizimli shakllar ko‘proq uchraydi. O‘zbek tilidagi rang nomlari xalqning turmush tarzi, tabiat bilan munosabati va milliy tasavvurlari bilan chambarchas bog‘liq [7, 47]. Masalan, *bug‘doyrang, somonrang, maysadek yashil, paxtadek oq* kabi birliklar o‘zbek tilida rangni obrazli va hayotiy tasvirlash imkonini beradi. Ingliz tilida esa rang nomlarining ayrimlari tarixiy, ijtimoiy yoki kasbiy sohalar bilan bog‘liq: *navy blue, Cambridge blue, Oxford blue* kabi birliklar bunga misol bo‘la oladi.

Ingliz va o‘zbek tillarida rang bildiruvchi birliklar har ikki tilning leksik tizimida muhim o‘rin egallaydi. Ular tuzilishi, semantik mazmuni va uslubiy qo‘llanishi jihatidan umumiy hamda farqli xususiyatlarga ega. Har ikki tilda asosiy rang nomlari markaziy o‘rinni egallaydi, ikkilamchi rang nomlari esa rang tuslarini yanada aniqroq ifodalashga xizmat qiladi. O‘zbek tilida rang nomlari ko‘proq metaforik, obrazli va madaniy asosda shakllansa, ingliz tilida affiksatsiya, qo‘shma so‘zlar va standartlashgan birliklar faol qo‘llanadi. Bu holat rang tushunchasining universal bo‘lishiga qaramay, uning til orqali ifodalanishi milliy tafakkur, madaniyat va til tuzilishi bilan bog‘liq ekanini ko‘rsatadi.

Ingliz va o‘zbek tillarida rang atamalarining shakllanishining qiyosiy tahlili umumiy andozalarni ham, tilga xos xususiyatlarni ham ochib beradi. Ikkala tilda ham ranglarni nomlash tizimi asosiy rang atamalarining asosiy to‘plami va soylarning keng periferik tizimi atrofida tuzilgan [8, 38]. Bu rang tushunchalarini leksik tashkil etishda universallikni ko‘rsatadi.

Biroq, rang atamasini shakllantirish mexanizmlarida sezilarli farqlar kuzatilishi mumkin. O‘zbek tilida metaforik va madaniy belgilarga asoslangan iboralarga, xususan, o‘simliklar, oziq-ovqat va tabiiy obyektlarga (masalan, *sabzi rang, sutrang*) murojaat qilish orqali hosil qilinadi. Aksincha, ingliz tili morfologik mahsuldorlikning yuqori darajasini ko‘rsatadi, ayniqsa affiksatsiya (masalan, *-ish*) va birikma (*blue-green, dark red*). Yana bir diqqatga sazovor farq stilistik taqsimotda yotadi. O‘zbek rang atamaları ko‘pincha kundalik hayot va madaniy idrok bilan chambarchas bog‘liq, ingliz tilidagi rang nomlari esa ko‘proq ixtisoslikni o‘z ichiga oladi.

Xulosa

Ushbu tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, ingliz va o‘zbek tillarida rang nomlarining hosil bo‘lishi semantik, tarkibiy va stilistik omillar ta‘sirida shakllangan murakkab va ko‘p qatlamli jarayondir. Ikkala tilda ham asosiy rang atamalarining umumiy yadrosi va ranglarning tasniflashining universal tamoyillarini aks ettiruvchi soylarning periferik tizimi mavjud.

Biroq, tahlil so‘zlarni shakllantirish mexanizmlaridagi tilga xos farqlarni ochib beradi. O‘zbek rang terminologiyasi asosan kundalik predmetlar, tabiat hodisalari va an’anaviy

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

birikmalardan (masalan, *sabzi rang*, *qaymoqrang*) kelib chiqadigan metaforik va madaniy asoslangan iboralar bilan tavsiflanadi. Aksincha, inglizcha rang atamalari morfologik jarayonlarga, xususan affiksatsiya (masalan, *-ish*) va birikmalarga (*blue-green*, *dark red*) ko'ra tavsiflanib, bu soya ranglarni yanada tizimli shakllantirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Berlin B., Kay P. Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. — Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1969. — P. 178 p.
2. Rosch E. H. Natural Categories // Cognitive Psychology. — 1973. — Vol. 4, Issue 3. — P. 328–350.
3. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. — Chicago; London: University of Chicago Press, 1980. — P. 241 p.
4. Wierzbicka A. Semantics: Primes and Universals. — Oxford: Oxford University Press, 1996. — P. 146.
5. .Oxford Advanced Learner's Dictionary, 10th edition. — P.294.
6. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildli. — Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006–2008. — B. 614.
7. .Mahmudov N. *Til va madaniyat masalalari*. Toshkent, 2012.
8. Bazarbaeva A.M. *Ingliz, o'zbek va rus tillarida rang ifodalarining kognitiv-semantik xususiyatlari*. Toshkent, 2019.